

कोविड -१९ संकट के दौरान बैंकिंग क्षेत्र का भारतीय कृषि में योगदान

आलोक कुमार श्रीवास्तव^१ डॉ० आनन्द कुमार सिंह^२

^१शोधार्थी राजकीय महिला महाविद्यालय, शाहगंज-जौनपुर।

^२असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महिला महाविद्यालय, शाहगंज-जौनपुर।

Email ID-geniouscommerce@gmail.com

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में कोविड १९ महामारी का भारतीय कृषि पर प्रभाव एवं उस प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय बैंको के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है यह एक अलग तरह का संकट था। कोरोना वायरस से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है चाहे वह उद्योग जगत हो या फिर कृषि जगत। भारतीय किसान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे थे और इस महामारी ने उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। इस संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इस समस्या से निबटने में अभी अधिक समय लग सकता है।

कुजीशब्द- कोविड-१९, कृषि, बैंकिंग क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, प्रभाव एवं चुनौतियां।

प्रस्तावना-

भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद कृषि थी, कृषि है और आगे भी रहेगी। इसका प्रमाण जारी कोविड -१९ के वैश्विक संकट में भी देखने को मिला। देश में २० करोड़ से अधिक किसान हैं, देश के कृषि क्षेत्र का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। देश की आधी से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। २०१९ में अधिक वारिश के कारण गर्मी की फसल बर्बाद हो गई। भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में अधिकतर उत्पादन वाली गतिविधियां बिल्कुल थम सी गई थी, लेकिन ऐसे संकट में भी किसानों ने अपने खेतों में फसलों की कटाई की और अगले फसल की तैयारी भी की। कोरोना वायरस के कारण फसलों की कीमत कमजोर हो गई। एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था छह सालों में सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। मक्का, सोयाबीन, कपास और प्याज जैसी फसलों की कीमत ५० फीसदी तक गिर गई। इस समस्या से किसानों को राहत दिलाने के लिए छोटे एवं सीमान्त किसानों को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। किसानों को कृषि संबंधी गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए समय पर ऋण की उपलब्धता को प्रमुखता दी गई। वर्ष २०१९-२० में १३ लाख ५० हजार करोड़ रुपये का कृषि ऋण निर्धारित किया गया था जबकि किसानों को १३,९२,४६९.८९ करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया जो निर्धारित सीमा से काफी अधिक था। २०२०-२१ में १५ लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मील का पत्थर साबित हुयी। इसमें देश के किसानों को न्यूनतम प्रीमियम राशि पर फसलों का बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत १२ जनवरी २०२१ तक ९० हजार करोड़ रुपयों के दावों का

भुगतान किया गया। कोविड-१९ महामारी के वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद ७० लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिला और लाभार्थियों के बैंक खातों में ८७४९.३० करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया। ऐसी संकट की स्थिति में इस महामारी का भारतीय कृषि पर प्रभाव का अध्ययन करना तथा वर्तमान में भारतीय कृषि किन चुनौतियों का सामना कर रही है और उसका क्या समाधान होगा यह अध्ययन करना आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्य-

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य कोरोना महामारी का भारतीय कृषि पर प्रभाव एवं इस महामारी के दौरान बैंको की भूमिका का अध्ययन करना, सकल घरेलू उत्पाद, कृषिगत आय, आयात-निर्यात, मांग एवं पूर्ति पर प्रभाव का अध्ययन करना एवं इस महामारी में भारतीय बैंको की भूमिका एवं कृषि क्षेत्र में उत्पन्न हुई समस्या का समाधान का अध्ययन करना एवं निष्कर्ष प्रस्तुत करना है।

परिचलना-

कोरोना महामारी का भारतीय कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

कृषि उत्पाद कम होने से भुखमरी एवं आत्महत्या की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अध्ययन की विधि-

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक समंको पर आधारित है जिसमें समग्र रूप से अध्ययन क्षेत्र भारत लिया गया है। विश्लेषण, व्याख्या एवं तुलनात्मक अध्ययन विधि द्वारा उद्देश्यों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला गया है।

कोविड-१९ महामारी : भारतीय बैंको की भूमिका

विश्व में प्रत्येक वस्तु, प्रक्रिया तथा उत्पाद परिवर्तनशील है। एकमात्र प्रक्रिया जो सतत् स्थयी है तो वह है- परिवर्तन। बदलते युग में न केवल उत्पाद बल्कि सेवाएं भी निरंतर परिवर्तनशील हैं। कृषि सेवाओं में बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो

निरंतर परिवर्तनशील है। विगत वर्षों में भारतीय बैंकिंग ने जो परिवर्तन देखा है, वह स्वयं में अद्भुत तथा विस्मयकारी है। भारतीय बैंकिंग जगत ने कई दौर तथा कई उतार-चढ़ाव देखे हैं तथा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र उन सभी कठिनाइयों में से सफलतापूर्वक बाहर भी आया है। जन-जन तक बैंकिंग सेवाओं के प्रसार तथा राष्ट्र की प्राथमिकताओं को लागू करने जैसे सामाजिक सरोकारों हेतु १९६९ में १४ बैंको तथा १९८० में छह बैंको का राष्ट्रीकरण किया गया था। उसके बाद १९९१ में आए उदारीकरण के दौर में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र क्रांतिकारी परिवर्तन का साक्षी बना। विदेशी बैंको के भारत में आगमन, ग्राहको घर बैठे मिलती बेहतर बैंकिंग सुविधाओं, विश्व में भारतीय बाजार की बढ़ती पहचान तथा आयात-निर्यात की निरंतर वृद्धि ने सार्वनिक क्षेत्र के बैंको को विवश किया कि वे अधिक प्रतिस्पर्धी बनें तथा ग्राहको को उत्तमस्तरीय सेवाएं प्रदान करने की चुनौती स्वीकार करें। विश्वपटल पर बढ़ती बैंकिंग सेवा की प्रतिस्पर्धा ने भारतीय बैंकिंग को भी बदलाव की ओर अग्रसर किया है। गत दो वर्षों में भारतीय बैंकिंग ने अन्य गैर पूँजी व्यावसायिक क्षेत्रों तथा ग्राहक सेवाओं जैसे एटीएम, बैंक गारंटी, बीमा, म्यूचुअल फंड, डेविड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि क्षेत्रों में पांव पसारें हैं। हमने केवल उदारीकरण और वैश्विक चुनौतियों के बारे में ही सोचा, परन्तु चुनौतियाँ ऐसी होती हैं जो किसी भी मोर्चे पर अकल्पनीय रूप में भी सामने आ सकती हैं। फिर चाहे वह युद्ध हो राजनैतिक संकट हो उग्रवाद तथा नवसलवाद जैसे राष्ट्रीय समस्या हो अथवा प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकम्प, महामारी इत्यादी के रूप में चुनौती हो। इन सभी चुनौतियों में हमने जिस चुनौती के विषय में सबसे कम विचार किया, वह थी किसी महामारी के रूप में बैंकिंग क्षेत्र के सम्मुख चुनौती का आना। वर्ष २०२० में कोरोना महामारी के रूप में ऐसी एक चुनौती बैंकिंग क्षेत्र के सामने लाया है। कोरोना एक ऐसी संक्रामक विमारी है जो एक नए वायरस कोविड १९ द्वारा फैलती है। यह वायरस हवा में अथवा बाहरी सतह पर बहुत देर तक जीवित रह सकता है। इस तथ्य ने इस वायरस के संक्रमण का खतरा और भी बढ़ा दिया है। ऐसा अनुमान है कि चीन की के हुबई राज्य की राजधानी वुहान शहर में स्थित जानवरों के मांस बेचने वाले एक बाजार से उत्पन्न हुआ यह वायरस आज विश्व के सभी देशों में फैल चुका है। इस वायरस ने किस प्राणी से मनुष्य में प्रवेश किया यह शोध का विषय है। शायद ही कोई ऐसा राष्ट्र हो जो अब तक इस वायरस से बच पाया हो। मई २०२१ के पहले सप्ताह तक सम्पूर्ण विश्व में १७ करोड़ से अधिक लोग इस

वायरस से संक्रमित हो चुके हैं तथा ३२ लाख से अधिक लोग इस वायरस के कारण काल-कलवित हो चुके हैं। जिन देशों ने इस वायरस का सबसे अधिक दंश झेला है उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत, यूनाइटेड किंगडम, इटली तथा स्पेन प्रमुख हैं। भारत में दो करोड़ से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं तथा करीब सवा दो लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत अभी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। पिछले वर्ष भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत नामक अभियान की घोषणा की थी जिसमें २० लाख करोड़ रुपये (भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग १०%) की राशि दी गयी थी। इस राशि में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में घोषित आठ लाख करोड़ रुपये की राशि भी सम्मिलित थी। इस राशि में से कृषि के लिए दिये गए अनुदानों पर एक नजर डालते हैं- इस राशि में से २.५ करोड़ किसानों को दो लाख करोड़ रुपये का ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को दिया जायेगा।

कृषि के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने हेतु कृषक उत्पाद संगठनों के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बैंकिंग आवश्यक सेवाओं की सूची में आता है। अतः लॉकडाउन में भी बैंक कर्मियों के साथ-साथ किसानों ने भी कोरोना योद्धाओं के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। कोरोना महामारी के दौर में भारतीय बैंको की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लगाया जा सकता है:

देश में आज भी कई ऐसे दुर्गम स्थान जैसे कि रेगिस्तान, सुदूर पर्वतीय इलाके, उग्रवाद प्रभावित, नवसल प्रभावित जैसे सामाजिक/राजनैतिक रूप से अस्थिर स्थान इत्यादि हैं, जहाँ बैंक की शाखा देश की स्वतन्त्रता के इतने दिनों बाद भी नहीं पहुंच पायी है। ऐसे स्थानों में साइबर बैंकिंग द्वारा आम नागरिक को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने में सहायता प्राप्त हुई। संक्रमण को देखते हुए सामाजिक दूरी, मास्क लगाने आदि उपायों के साथ-साथ भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने भी डिजिटल लेन-देन को भी बढ़ावा दिया। विश्व के अनेक देश कोरोना काल में चीन में निवेश करने से डर रहे हैं। चीन के बाद भारत विश्व में सबसे बड़ा बाजार है। भारत को इस मौके को भुनाने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ने से आयात-निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस कारण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र तथा भारतीय कृषि के लिए यह महामारी तमाम चुनौतियों के साथ-साथ कई नए अवसर भी लेकर आई है। कोरोना काल में साइबर बैंकिंग लाभदायक है क्योंकि यह ग्राहको को भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचाती है। बैंक भी

साइबर बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर अपने मानव संसाधन के समय तथा ऊर्जा का ना केवल व्यावसायिक कार्यों में उपयोग कर पा रहे हैं बल्कि किसानों के लिए भी पर्याप्त समय दे पा रहे हैं।

कोविड-१९: दुर्नितियों के बीच कृषि क्षेत्र की संभावनाएं-

डॉक्टरों के साथ-साथ किसान भी इस संकट में एक सिपाही के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं। यह किसानों की ही देन है कि जब पूरे भारत को बंद किया जा चुका था उस दौरान भी लोगों के घरों तक भोजन की आवश्यक वस्तुएं पहुंच रही थीं। पिछले तीन दशकों में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में जो सफलता हासिल की है यह उसी का परिणाम है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि खाद्यान्न उत्पादन में हुई वृद्धि के अनुपात में किसानों के आय और जीवन स्तर में प्रभावी बदलाव नहीं दिखे हैं। कोविड-१९ का प्रभाव किसी एक क्षेत्र मात्र का प्रभाव नहीं है। यह भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्र और उन में काम करने वाले लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। कृषि क्षेत्र, मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर तीनों ही एक गहरी मंदी की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार यह तो स्पष्ट है कि कोविड-१९ का प्रभाव ग्रामीण भारत पर नहीं पड़ा है। लेकिन अगर यह संकट गांवों की तरफ फैला तो स्थिति भयावह हो सकती है। आज भी ग्रामीण स्वच्छ जल, पौष्टिक आहार,

सुव्यवस्थित जीवन शैली जैसी समस्याओं से घिरा हुआ है। लॉकडॉउन की वजह से शहरों में बंद हो रही कंपनियों के कारण कृषि क्षेत्र पर दो गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़े- १- एक बड़ी आबादी गांव की ओर वापिस आ रही है जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र पर आजीविका के लिए अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। २-कृषि आधारित उत्पादों के लिए आपूर्ति चेन का प्रभावित होना। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो एग्रो प्रोडक्ट तैयार करती हैं। लेकिन जारी लॉकडॉउन की वजह से गांवों से निकलने वाला कच्चा माल इस्तेमाल में ना आने के कारण बर्बाद हो गया। यह किसानों की आय पर एक बड़ी आफत का रूप धारण कर रहा है। उदाहरण के लिए होटल, रेस्टोरेंट आदि बन्द होने से सब्जियों की मांग में कमी आई है। आयोजनों और धार्मिक स्थलों पर पाबंदी की वजह से फूल की खेती करने वाले किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। अफवाहों के बीच पोल्ट्री किसान भी एक बड़े नुकसान को झेल रहे हैं।

कोरोना संकट और गिरती कृषि विकाश दर-

कोविड-१९ संकट के बीच तमाम मुद्दों के बीच ग्रामीण भारत केन्द्रीय विमर्श का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। बल्कि संकट के इस घड़ी में होना यह चाहिए कि सबसे अधिक चर्चा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कि जानी चाहिए। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र एक ऐसी कड़ी है जो भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः सुचारु ढंग से चला सकती है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गयी। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक विकास दर क्रमशः निम्न है-

वित्तीय वर्ष	विकास दर
२०१२-१३	१.७:
२०१३-१४	७.६:
	-०.२:
२०१४-१७	०.६:
२०१७-१६	६.३:
२०१६-१७	७.०:
२०१७-१८	२.९:
२०१८-१९	

जनवरी २०२० में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भी वर्ष २०१९-२० में कृषि विकास दर का अनुमान २.८: ही जताया गया था। अगर यह संकट ऐसे ही जारी रहा तो कृषि विकास दर एक बार फिर नकारात्मक हो सकती है। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी कोविड-१९ के जारी संकट की वजह से कृषि उत्पादों के बाजार तेजी से खत्म हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र मांग के साथ-साथ आपूर्ति का भी संकट देख रहा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव-

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) २०१९ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की ६९ प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, अर्थात् कुल अर्थव्यवस्था में खपत आधारित मांग का ६९ प्रतिशत हिस्सा गांव में रहता है। किसानों के सामने हमेशा से ही तीन महत्वपूर्ण समस्याएं रही हैं। पहला उनके ऊपर कर्ज का भारी दबाव है, दूसरा उनकी फसल लागत में कमी नहीं आ रही है और तीसरा उनकी फसल का उन्हें सही कीमत नहीं मिल पा रही है। आज यह जरूरत है कि सरकार इन तीनों ही

समस्याओं पर काम करते हुए कृषि क्षेत्र को बचाने का काम करें। लॉकडॉउन की घोषणा के तुरन्त बाद भारतीय वित्त मंत्री ने १.७ ट्रिलियन पैकेज की घोषणा की, जो ज्यादातर कमजोर वर्गों (किसान सहित) को कोरोना महामारी के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए था। कई लाभों के बीच घोषणा में पीएम-किसान योजना के तहत आय सहायता के रूप में किसानों के बैंक खातों में २००० रु की अग्रिम राशि जारी की गयी। यह राशि मझले और सिमान्त किसानों के लिए संजीवनी का कार्य किया। इस राशि का उपयोग किसानों ने कृषि आगतों को पूरा करने में किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी विशिष्ट उपायों की घोषणा की है जो बट्टप्व १९ महामारी के कारण ऋण चुनौती के बोझ को सम्बोधित करते है। अच्छे पुनर्भुगतान व्यवहार वाले उधारकर्ताओं के लिए ३,००,००० रुपये तक के फसल ऋण की व्याज दर पर ३ प्रतिशत रियायत के साथ बैंकिंग संस्थानों द्वारा कृषि अवधि और

फसल ऋण को तीन महीने की मोहलत दी गई । सुझाव के रूप में कहा जा सकता है कि कृषि के उत्थान के लिए बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। कृषि ऋण को और अधिक आसान और सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है। कृषि पर निर्भरता को कम कर ग्रामिण रोजगार को बढ़ावा देने की अधिक जरूरत है। फसलों का मूल्य निर्धारित कर विचौनियो की भागीदारी समाप्त कर सीधे बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। जिससे किसानों को उनकी मेहनत का सही भुगतान प्राप्त हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- १-योजना
 - २-दैनिक जागरण
 - ३-इण्डिया टुडे
 - ४-एग््रीकल्चर न्यूज
- 5-tv9hindi.com